

**ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКИ: МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ
СТРАХОВАНИЯ****INVESTITSIYAVIY RISKLAR: SUG'URTALASH USULLARI VA
MEXANIZMLARI****¹Хакимзода Мафтуна
Юсуф кизи***¹PhD., Ташкентский государственный экономический университет***Аннотация
Annotatsiya**

Рус. - В статье приведены риски касемо инвестиции и инвестиционной деятельности. Рассмотрены виды страхования инвестиционных рисков, определены основные положения страхового договора, даны понятие инвестиционных рисков и факторы, издерживающие развитие инвестиционных рисков.

Uzb. - Maqolada investitsiyalar va investitsion faoliyat bilan bog'liq xatarlar keltirilgan. Investitsiyaviy risklarni sug'urtalash turlari ko'rib chiqilgan, sug'urta shartnomasining asosiy qoidalari aniqlangan, investitsiyaviy risk tushunchasi va ushbu xatarlarning rivojlanishini cheklovchi omillar bayon etilgan.

**Ключевые слова:
Kalit so'zlar:**

❖ *инвестиции, риски, страхование, страхование инвестиционных рисков.*
❖ *investitsiyalar, risklar, sug'urtalash, investitsiyaviy risklarni sug'urtalash.*

Введение.

Инвестиционная деятельность в современной экономике неизбежно сопряжена с различными формами риска, обусловленными как внутренними, так и внешними факторами. Колебания рыночной конъюнктуры, политическая нестабильность, инфляционные процессы, изменения в налоговой и правовой среде, технологические сдвиги и другие факторы могут существенно повлиять на эффективность инвестиционных проектов. В этой связи проблема обеспечения защиты инвестиций приобретает особую актуальность, особенно в условиях глобальной экономической турбулентности и неопределённости.

Инвестиционные риски представляют собой вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий

в результате реализации непредвиденных событий. Их специфика заключается в высокой степени неопределённости, длительном временном горизонте вложений и зависимости от множества факторов, не всегда поддающихся точному прогнозированию. Учитывая это, важно использовать комплексные подходы к управлению рисками, среди которых особое место занимает страхование.

Страхование инвестиционных рисков является важным инструментом в системе управления рисками, позволяющим частично или полностью компенсировать возможные убытки за счёт привлечения специализированных страховых механизмов. Оно представляет собой экономико-правовой инструмент перераспределения риска между инвестором и страховщиком,

способствующий повышению инвестиционной привлекательности проектов и снижению барьеров для капиталовложений.

Развитие системы страхования инвестиционных рисков имеет не только экономическое, но и институциональное значение, так как способствует укреплению доверия между участниками инвестиционного процесса и повышает устойчивость национальной экономики в целом. В мировой практике разработаны различные формы и методы страхования инвестиционных рисков – от коммерческого страхования до участия в специальных государственных или международных организациях.

Обзор литературы по теме.

При использовании страхования очень важно учитывать виды рисков, которые нецелесообразно страховать. Можно предложить следующую классификацию видов рисков инвестиционной деятельности, минимизируемых другими методами:

– приемлемые риски, которые возмещаются самострахованием в виде резервирования;

спекулятивные риски, которые компенсируются диверсификацией;

полностью неидентифицируемые риски (с экономической точки зрения);

трудные риски из-за финансовых и организационных проблем недостаточного развития страхового риск-менеджмента;

редкие риски;

политические, военные, террористические, социальные и экологические риски;

крупные систематические риски, которые нейтрализуются благоприятным климатом через государственное регулирование;

катастрофические риски, которые возмещаются государством или полугосударственными структурами;

новые риски, только включаемые в процесс управления [1].

Страхование рисков инвестиционных проектов можно отнести к комбинированным видам страхования, так как в него входят несколько видов личного и имущественного страхования. В имущественном страховании объектом страховых правоотношений выступает имущество и ответственность юридических лиц в различных видах. Основное назначение имущественного страхования – возмещение ущерба вследствие наступления страхового случая. При страховании ответственности объектом страхования выступает ответственность перед третьими лицами, которым может быть нанесен ущерб вследствие различных действий или бездействия страхователя. К отрасли личного страхования при рассмотрении страхования рисков инвестиционных проектов относятся, в первую очередь, медицинское страхование и страхование от несчастных случаев на производстве [2]

Для оптимального управления рисками инвестиции страховые компании располагают: а) значительным опытом в области предоставления защиты от рисков, б) квалифицированными специалистами по оценке рисков; б) статистической базой данных, используемой при определении страховых тарифов, что особенно важно при управлении часто встречающимися системными рисками, где преимущество страхования неоспоримо [3].

Страховые риски, покрываемые в страховании инвестиции – это события, исходящие от органов власти, управления, государственных органов, народных масс. Уровень страхового покрытия зависит от экономической и социально-политической ситуации в конкретной стране, в которую

осуществляются инвестиционные вложения [4].

Специфика страхования инвестиционных рисков состоит в том, что инвестиционными рисками могут являться риски совершенно разных отраслей экономики. Страхование инвестиционных рисков может включать в себя страхование имущества и страхование ответственности. Страховая защита – это также дополнительное конкурентное преимущество, которое служит важной предпосылкой привлечения новых инвестиций, увеличивая устойчивость проекта и рыночную стоимость компании [5].

Инвестиционный риск представляет собой опасность потери инвестиций, неполучения от них полной отдачи, обесценения с течением времени первоначальных вложений. Иными словами, под инвестиционными рисками понимаются имущественные интересы инвесторов, связанные с сохранением своих вкладов от рисков их уничтожения, обесценения либо полной утраты [6].

Методология исследования.

Методологическая база исследования представлена теоретическими положениями. В качестве базового метода исследования был использован логико-структурный анализ теоретических и эмпирических данных, представленных в открытом доступе. Основные методы – анализ и синтез, позволяющие, с одной стороны, выделить отдельные направления страхования инвестиционных рисков – обобщающие и связывающие воедино основные тенденции развития.

Анализ и обсуждение результатов.

Классификация инвестиционных рисков позволяет инвестору определить наиболее уязвимые места в финансовых активах и выделить среди них наиболее

рисковые инвестиции. В современной научной литературе представлена достаточно широкая классификация инвестиционных рисков в зависимости от признака, положенного в основу той или иной классификации.

Понятие страхования инвестиций рассматривается в широком и узком смысле.

В широком смысле страхование инвестиций – защита имущественных интересов субъектов инвестиционной деятельности от рисков обесценивания, утраты, уничтожения капиталовложений. Объектами страхования могут быть любые виды долгосрочных и среднесрочных финансовых вложений с целью получения инвестиционного дохода, осуществляемых как иностранными инвесторами, так и инвесторами-резидентами:

прямые инвестиции – основные фонды и другие материальные активы предприятий, включая землю, здания, оборудование, нефте- и газопроводы, воздушные, водные суда и т.д.;

портфельные (фондовые) инвестиции – права участия, акции и другие виды ценных бумаг;

ссуды и кредиты;

имущественные права, связанные с лицензированием, международным лизингом и другими нематериальными ценностями.

В страховой защите инвестиций выделяют следующие основные направления:

базовое страхование основных оборотных средств и иных материальных ценностей инвестора от пожаров, взрывов аварий, различного рода стихийных бедствий;

страхование иностранных инвесторов от материальных потерь, вызванных национализацией, экспроприацией, конфискацией собственности инвестора,

гражданскими беспорядками, любыми военными действиями, разрывом контрактом из-за действий государственных органов, ограничением конвертируемости национальной валюты, режима вывоза капитала и т.д. (политические риски);

страхование инвестиционных кредитов и банковских ссуд от риска невозврата неплатежеспособности заемщика (коммерческие риски).

В узком смысле под страхованием инвестиций понимают страхование иностранных инвесторов от политических рисков, реализация которых может привести к глобальному, опустошительному ущербу для страхователя.

В сфере страхования инвестиций можно выделить три основные группы страховых организаций:

национальные страховые агентства, осуществляющие страхование политических рисков за счет национальных бюджетов, основной целью которых является стимулирование кредита;

международные страховые организации, входящие в группу Всемирного банка;

ограниченный круг частных страховых компаний.

Инвестиционный риск является составной частью экономического риска в виде совокупности специфических рисков, генерируемых факторами неопределенности внутренних и внешних условий осуществления инвестиционной деятельности субъекта экономики, и представляет собой измеримую вероятность (угрозу) потерь активов и ресурсов, недополучения доходов от них или появления дополнительных инвестиционных расходов и (или) возможность получения значительной выгоды (дохода) в процессе осуществления

инвестиционной деятельности субъекта экономики.

Страхование инвестиционных рисков представляет собой страхование (защиту) имущественных интересов субъекта экономики при наступлении страхового события специальными страховыми компаниями (страховщиками) за счет страховых (денежных) фондов, формируемых ими путем получения от страхователей страховых премий (страховых взносов), а также некоторых других дополнительных источников (в случае страхования политических рисков – нередко за счет средств государственного бюджета), предусматривающее обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации потерь доходов (дополнительных расходов) лица, в пользу которого заключен договор страхования.

В связи с тем, что инвестиционная деятельность есть совокупность многих рисковых операций, относящихся к разным сферам (производственной, коммерческой, строительной, финансовой, научно-технической и т.д.), страховая защита может осуществляться по следующим основным группам рисков:

коммерческие риски, в том числе риски невыполнения договоров поставок и неоплаты проектной продукции;

политические риски;

риски, связанные с изменением рыночной конъюнктуры, надежностью партнеров по проекту и т.п., включая всевозможные кредитные риски (в том числе риски неплатежа при кредитовании внешней торговли, формой страхования которых должен стать инвестиционный форфейтинг);

природно-экологические риски, связанные со стихийными бедствиями; технологические риски (поломка оборудования) или риски, связанные с

защитой авторских прав на изобретение и т.п.;

риски финансовых потерь от преступной небрежности и халатности служащих при исполнении своих обязанностей;

риски понижения доходов в связи с прерыванием деятельности из-за аварий или других событий;

риск остановки производства или сокращение объема производства в результате оговоренных в договоре событий;

риск, связанный с нематериальными активами субъекта экономики;

риск банкротства;

риск непредвиденных расходов;

риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств контрагентом застрахованного лица, являющегося кредитором при сделке;

риск инновационных продуктов (услуг) и технологий;

риск понесенных застрахованным лицом судебных издержек;

кредитный риск и др.

Страхование инвестиционных рисков осуществляется по объектам имущественного страхования, страхования ответственности и личного страхования.

В инвестиционных процессах рассматриваются следующие виды страхования:

страхование ответственности за непогашение кредитов;

страхование потери прибыли;

страхование простоя производства;

страхование коммерческих рисков, в том числе от невыполнения страхования экологических рисков проекта;

страхование машин и оборудования от поломок;

страхование жизни и здоровья сотрудников;

страхование политических рисков, включая страхование экспортных кредитов;

страхование от финансовых потерь в результате преступной небрежности и халатности служащих при исполнении своих обязанностей;

страхование от понижения доходов в связи с прерыванием деятельности из-за аварий или других событий.

Таблица 1

Виды страхования инвестиционных рисков

Имущественное страхования
<p><i>Имущественные виды страхования классифицируются по объектам следующим образом:</i></p> <p><i>Страхование имущества (материальных и нематериальных активов);</i></p> <p><i>Страхование инвестиционных рисков;</i></p> <p><i>Страхование косвенных финансовых рисков;</i></p> <p><i>Страхование финансовых гарантий;</i></p> <p><i>Прочие виды страхования рисков.</i></p>
Страхование ответственности
<p><i>При страховании ответственности объектом страхования выступает ответственность субъекта экономики и ее персонала перед третьими лицами, которые могут понести финансовый и другой вид ущерба в результате какого-либо действия или бездействия страхователя. Это страхование обеспечивает страховую защиту субъекта экономики от рисков финансовых потерь, которые могут быть возложены на него в законодательном порядке в связи с причиненным им ущербом третьим лицам – как физическим, так и юридическим.</i></p> <p><i>Отношения сторон при страховании ответственности определяются следующими взаимными обязательствами: страхователь обязан уплачивать необходимые страховые взносы, (страховую премию), а страховщик обязан возместить страхователю сумму денежных средств, подлежащую уплате им третьим лицам за причиненный ущерб. Страхование ответственности обеспечивает субъекту экономики страховую защиту по значительному числу видов его инвестиционных рисков;</i></p>
Личное страхование
<p><i>Личное страхование охватывает страхование жизни персонала, а также возможные случаи потери ими трудоспособности, наступления инвалидности и другие. Конкретные виды этого страхования осуществляются предприятием в добровольном порядке за счет его прибыли в соответствии с коллективным трудовым договором и индивидуальными трудовыми контрактами.</i></p>

Страхование инвестиционных рисков основывается на договоре страхования, регламентирующий взаимные права и обязанности сторон. Основу договора составляют следующие важнейшие условия страхования.

1. Объем страховой ответственности страховщика. Объем страховой ответственности страховщика определяет полный или частичный уровень страховой защиты, предоставляемой им предприятию по конкретным видам финансовых рисков, определяет перечень рисков, принимаемых страховщиком по объекту страхования.

2. Размер страховой оценки имущества страхователя. Он характеризует метод осуществления оценки соответствующих активов (по балансовой стоимости, по реальной рыночной стоимости и т.п.) и ее результаты. К осуществлению такой оценки в необходимых случаях привлекаются сторонние эксперты – «оценщики имущества». Размер страховой оценки имущества страхователя является базой установления страховой суммы при использовании систем страхования по действительной стоимости, пропорциональной ответственности и других.

3. Размер страховой суммы. Страховая сумма характеризует объем денежных средств, в пределах которого страховщик несет ответственность по договору страхования. По своему экономическому содержанию страховая сумма представляет собой максимальный объем страховой защиты предприятия по конкретным видам страхуемых им финансовых рисков.

4. Размер страхового тарифа. Он характеризует удельную стоимость страховой услуги по отношению к страховой сумме или удельную цену страхования соответствующего вида риска. Действующие методики расчетов тарифных

ставок (актуарных расчетов) применимы к страхованию инвестиционных рисков.

5. Размер страховой премии (платежа, взноса). По своему экономическому содержанию размер страховой премии определяет полную цену страхования предприятием соответствующего финансового риска или определенного их комплекса. В основе расчета размера страховой премии лежат предусматриваемые договором страховая сумма, срок страхования и размер страхового тарифа (тарифной ставки).

6. Порядок уплаты страховой премии. В соответствии с действующей практикой используется как одноразовая премия, так и текущая. Одноразовый платеж применяется по краткосрочным видам страхования финансовых рисков или при долгосрочном их страховании с невысоким размером страховой премии. Текущая премия распределяется по конкретным временным интервалам общего срока действия договора страхования – годам (если срок договора установлен в несколько лет), полугодиям, кварталам, месяцам. Сумма каждого текущего платежа в этом случае определяется путем деления полной страховой премии на количество временных интервалов (или в иных размерах по согласованию сторон).

7. Порядок определения размера страхового ущерба. Страховой ущерб характеризует стоимость уничтоженных или частично утраченных активов предприятия, а также денежную оценку финансовых потерь страхователя или третьих лиц, в пользу которых заключен договор страхования.

8. Порядок выплаты страхового возмещения. Под страховым возмещением понимается сумма, выплачиваемая страховщиком для покрытия финансового ущерба страхователя при наступлении страхового события. Порядок его выплаты

устанавливает предельный срок расчетов, их форму (вид платежа), возможность удержания из него невыплаченного размера страховой премии.

С учетом условий страхования отдельных видов инвестиционных рисков организация определяет эффективность страхования. Основными показателями оценки эффективности страхования инвестиционных рисков являются:

вероятность наступления страхового события по виду инвестиционного риска;

степень страховой защиты по риску, определяемая коэффициентом страхования (отношением страховой суммы к размеру страховой оценки имущества);

размер страхового тарифа в сопоставлении со средним его размером на страховом рынке по виду страхования;

размер страховой премии и порядок уплаты в течение страхового срока;

размер франшизы – условной или безусловной.

Определенная с учетом этих параметров эффективность страхования отдельных видов инвестиционных рисков является основой принятия управленческих решений во внешнеэкономической деятельности предприятия.

Выводы и предложения.

В условиях развития отечественной экономики с возрастающей инвестиционной активностью и инновационной направленностью, характеризующихся наличием повышенного уровня неопределенности, а как следствие и рисков инвестиционной деятельности, формирование современной системы страховой защиты является актуальным вопросом.

В отечественной практике страхования инвестиций не получило в настоящее время должного развития по причинам:

отсутствия необходимой нормативно-законодательной базы по страхованию инвестиций;

недостаточности собственных капиталов для принятия ответственности по крупным рискам;

неразвитости инфраструктуры, гарантирующей качественную предстраховую экспертизу инвестиционных рисков;

нехватки опыта и квалифицированного кадрового обеспечения.

Вместе с тем страхование инвестиционных рисков является перспективным и приоритетным видом осуществления страховой защиты участников внешнеэкономической деятельности.

Увеличение роли страхования в условиях существования рыночной экономики требует новых теоретических и практических разработок места страхования в системе рыночных отношений. С этой целью видится необходимым корректировка правового, организационного, экономического, инновационного и социального механизмов управления страхованием. Таким образом, рациональное и взвешенное управление рисками инвестиционного портфеля (то есть инвестиционными рисками) является для компании залогом увеличения прибыли на долгосрочную перспективу. Размещение капитала в безрисковые инвестиции позволяет обеспечить получение стабильной доходности, а высокорисковые вложения – быстрый прирост прибыли. Грамотное страхование данных рисков позволяет компании с уверенностью смотреть в будущее в условиях динамично меняющейся конъюнктуры мирового финансового рынка.

Список использованной литературы:

1. Пфайффер Кристоф. Введение в перестрахование. – М.: Анкил., 2001. – 160 с.
2. Базарбаев А.О. Страхование в системе управления рисками инвестиционного проекта. Вестник КазНУ. Серия экономическая. №3 (103). 2014. 54-62 стр.
3. Юлдашев Р.Т. Организационно-экономические основы страхового бизнеса. – М.: «Анкил». – 2002. – 248 с.
4. Кулешов Н.Ю. Зарубежный опыт страхования инвестиций. Путеводитель предпринимателя. 2011;(10):105-113.
5. Будников М.Ю. Развитие системы страхования инвестиционных рисков предприятия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени Кандидата экономических наук. Москва-2008. - с - 23 стр.
6. Большаков С.О. Страхование инвестиционных рисков. Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» Номер 8, 2018 (август) 1-6 стр.